

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БИОХИМИИ

Курбонов Руслан Асланович

Самаркандский Государственный Медицинский
Университет, г. Самарканд, Узбекистан

Саидмуродова Зарифа Азаматовна

Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10146655>

Аннотация: В данной статье рассматривается история развития и современные тенденции биохимии.

Ключевые слова: биохимия, биология, химия, клетка, организм.

Биохимия (биологическая, или физиологическая химия) — наука о химическом составе живых клеток и организмов, а также о химических процессах, лежащих в основе их жизнедеятельности. Термин «биохимия» sporadически используется с середины XIX века, в классическом понимании он был предложен и введен в научное сообщество в 1903 году немецким химиком Карлом Нойбергом.

Биохимия – относительно молодая наука, находящаяся на стыке биологии и химии.

Как самостоятельная наука биохимия сформировалась около 100 лет назад, но люди использовали биохимические процессы еще в древности, не зная, конечно, об их истинной сущности. Уже в самые отдаленные времена была известна технология таких производств, основанных на биохимических процессах, как хлебопечение, сыроделия, виноделие, выделка кожи. Необходимость борьбы с болезнями заставила нас задуматься о превращениях веществ в организме, искать объяснения целебным свойствам лекарственных растений. Использование растений в пищу, для изготовления красок и тканей привело также к попыткам понять свойства веществ растительного происхождения. Древние мыслители говорили о роли воздуха и пищи в жизнеобеспечении живых существ, о том, что вызывает процесс брожения.

Персидский учёный и врач X века Авиценна в своей книге «Канон врачебной науки» подробно описал многие лекарственные вещества.

В 17 веке ван Гельмонт ввел термин «фермент» для обозначения химического реагента, участвующего в процессе пищеварения.

18 век ознаменован произведениями М.В. Ломоносова и А.Л. Лавуазье. На основе открытого ими закона сохранения массы веществ и

накопленных к концу века экспериментальных данных были объяснены сущность дыхания и исключительная роль кислорода в этом процессе.

Портрет Уильяма Праута работы Генри Виндэма Филипса.

Изучение химии жизни уже в 1827 году привело к до сих пор принятому разделению биологических молекул на белки, жиры и углеводы. Автором этой классификации был английский химик и врач Уильям Праут. В 1828 немецкий химик Ф. Вёлер синтезировал мочевины: сначала из циановой кислоты и аммиака (путём упаривания раствора полученного цианата аммония), а позднее в том же году — из углекислого газа и аммиака. Таким образом, впервые было доказано, что химические вещества живого организма могут быть синтезированы искусственно, вне организма. Работы Велера нанесли первый удар по теориям представителей школы виталистов, предполагавших наличие известной «жизненной силы» во всех органических соединениях. Последующими мощными импульсами в этом направлении химии стали лабораторные синтезы липидов (в 1854 г. - М. Бертелло, Франция) и углеводов из формальдегида (1861 г. - А. М. Бутлеров, Россия). Бутлеров также разработал теорию строения органических соединений.

Новый толчок развитию биологической химии дали работы по изучению брожения, начатые Луи Пастером. В 1897 году Эдуард Бюхнер доказал, что брожение сахара может происходить в присутствии бесклеточного дрожжевого экстракта, и этот процесс является не столько биологическим, сколько химическим. На рубеже 19 и 20 веков работал немецкий биохимик Э. Фишер. Он сформулировал основные положения пептидной теории строения белков, установил строение и свойства почти всех аминокислот, входящих в их состав. Но только в 1926 году Джеймсу Самнеру удалось получить первый чистый фермент — уреазу и доказать, что фермент — это белок.

Биохимия стала первой биологической дисциплиной с развитым математическим аппаратом благодаря работам Холдейна, Михаэлиса, Ментена и других биохимиков, создавших ферментативную кинетику, основным законом которой является уравнение Михаэлиса-Ментен.

В 1928 году Фредерик Гриффит впервые показал, что экстракт убитых нагреванием патогенных бактерий может передавать патогенность неопасным бактериям. Изучение трансформации бактерий в дальнейшем привело к очистке патогенного агента, который, вопреки ожиданиям, оказался не белком, а нуклеиновой кислотой. Сама по себе нуклеиновая

кислота не опасна, она лишь несет в себе гены, определяющие патогенность и другие свойства микроорганизма. В 1953 г. американский биолог Дж. Уотсон и английский физик Ф. Крик, опираясь на работы М. Уилкинса и Р. Франклина, описали структуру ДНК — ключ к пониманию принципов передачи наследственной информации. Это открытие означало рождение нового направления науки – молекулярной биологии.

В 1958 году Джордж Бидл и Эдвард Тейтем получили Нобелевскую премию за работу над грибами, выводом которой стала гипотеза «один ген — один фермент». В 1988 году Колин Питчфорд стал первым человеком, осужденным за убийство на основании доказательств, полученных в результате снятия отпечатков пальцев ДНК, и первым преступником, пойманным после массового использования процедур снятия отпечатков пальцев.

Среди последних вех развития биохимии следует отметить получение Эндрю Файером и Крейгом Мелло Нобелевской премии по физиологии и медицине за «открытие РНК-интерференции – эффекта тушения активности определенных генов».

Зародившись как наука о химии жизни в конце 19 века, чему предшествовало бурное развитие органической химии, биохимия отличается от органической химии тем, что изучает только те вещества и химические реакции, которые протекают в живых организмах. преимущественно в живой клетке. Согласно этому определению, биохимия также охватывает многие области клеточной биологии, включая молекулярную биологию. После выделения последней в специальную дисциплину разграничение между биохимией и молекулярной биологией сформировалось преимущественно как методологическое и по предмету исследования. Молекулярные биологи преимущественно работают с нуклеиновыми кислотами, изучая их структуру и функции, тогда как биохимики сосредоточились на белках, особенно на ферментах, катализирующих биохимические реакции. В последние годы термины «биохимия» и «молекулярная биология» часто используются как синонимы.

Использованная литература:

1. Бутлеров А. О химическом строении веществ // Учёные записки Казанского университета (отд. физ.-мат. и мед. наук). Вып.1, отд.1. — 1862. — С. 1—11.

2. Chen, W. W., Neipel, M., Sorger, P.K. Classic and contemporary approaches to modeling biochemical reactions (англ.) // Genes Dev: journal. — 2010. — Vol. 24, no. 17. — P. 1861—1875. — doi:10.1101/gad.1945410. — PMID 20810646.
3. Beadle G. W., Tatum E. L. Genetic Control of Biochemical Reactions in Neurospora (англ.)
4. Turgunov S. T., Kazimov J. S. ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF PEDAGOGICAL PROCESSES IN SECONDARY SCHOOLS ON A SCIENTIFIC BASIS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
5. Тургунов С. Т., Рахимова И. А. Стратегии и стратегическое управление основа эффективной деятельности образовательных учреждений //Актуальные проблемы современной науки. – 2012. – №. 2. – С. 87-89.
6. Turgunov S. T., Maksudova L. A. Organization and management of pedagogical processes //Tashkent. – 2009. – Т. 146.
7. Khaydarov M. T., Otakhanov A. M. THE ROLE OF ECOLOGICAL CULTURE IN FAMILY CEREMONY (AS EXAMPLES UZBEKS IN FERGANA VALLEY) //Вестник современной науки. – 2015. – №. 11-1. – С. 42-44.
8. Отаханов А. THE ROLE OF POLITICAL AND SOCIAL VIEWS OF THE JADED THINKERS IN OUR NATIONAL SPIRITUAL DEVELOPMENT //Экономика и социум. – 2019. – №. 6. – С. 57-59.
9. Отаханов THE IMPORTANCE OF USING MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING HISTORICAL SCIENCES //Экономика и социум. – 2021. – №. 5. – С. 383-386.
10. Отаханов А. RELATIONSHIP BETWEEN POLITICS AND RELIGION //Экономика и социум. – 2019. – №. 6. – С. 57-59.

